

Problematický pojem „prieskum“ v sociálno-vednom výskume na Slovensku

An Ambiguous Term “Survey” in Social Science Research in Slovakia

Alena Rusnáková¹

Abstrakt

Na Slovensku je v súčasnom výskume v sociálnych vedách prieskum extrémne obľúbený, pričom zrejme najväčšej popularite sa teší na úrovni záverečných kvalifikačných prác na vysokých školách. Slovenská a česká metodologická literatúra však disponuje pomerne slabými informáciami o tom, čo „prieskum“ je a ako ho klasifikovať. Rôzne zdroje reprezentujú odlišný pohľad na tento zdanlivo jednoduchý metodologický termín, čo v akademickom diskurze niekedy spôsobuje medzi odborníkmi a odborníčkami rozdielnosť v názoroch. Cieľom teoretickej prehľadovej práce je zistiť obraz a miesto pojmu „prieskum“ v slovenskej a českej metodologickej literatúre a komparovať ich so zahraničnou literatúrou.

Kľúčové slová: Metodológia. Prieskum. Sociálno-vedný výskum.

Abstract

In the current Slovak social sciences research is survey extremely popular, while obviously enjoying the greatest popularity in the final theses at universities. Slovak and Czech methodological literature have relatively poor information on what the "survey" is and how to classify it. Various sources represent a different view on this seemingly simple methodological term, what in the academic discourse sometimes causes among professionals and expert difference of opinion. The aim of this theoretical review is to identify the image and place of the term "survey" in Slovak and Czech methodological literature and to compare it with the foreign literature.

Keywords: Methodology. Survey. Word. Social Science Research

Úvod

Napriek tomu, že vo výskume v sociálnej práci na Slovensku ako aj vo svete sa oproti iným sociálnym vedám (najmä pozitivisticky ladenej psychológie a sociológie 20. storočia) od začiatku viac dával do popredia kvalitatívny prístup, v posledných rokoch (možno aj v rámci uplatňovania zmiešaného alebo integratívneho prístupu) je čoraz viac vidieť uplatňovanie kvantitatívneho prístupu. Vychádzajúc zo svojej výskumnej a pedagogickej praxe považujem, nielen vo výskume v sociálnej práci ale aj vo väčšine sociálnych vied, v rámci kvantitatívnej stratégie za mimoriadne populárny práve pojem prieskum. Ako obzvlášť obľúbený sa javí byť uplatňovaný najmä v záverečných kvalifikačných prácach na vysokých školách, nie je však výnimočné sa s ním stretnúť aj v prácach a výskumných správach vedcov a vedkýň rozličných vedeckých inštitúcií. Z vlastných skúseností však pojem prieskum vnímam na Slovensku aj ako veľmi problematický. Pomerne často sa stretávam s rozličnými názormi o tom čo to je a ako by sa mal realizovať, kedy by sa mal alebo nemal použiť, alebo či je vôbec vhodné alebo nevhodné používať ho. Nezriedka sa jeho používanie bagatelizuje a označuje sa za tzv. najjednoduchšiu výskumnú metódu, techniku, plán či etapu

¹ Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 17. novembra č. 1, 08001 Prešov; e-mailová adresa: alena.rusnakova@unipo.sk

výskumu alebo nižšiu formu výskumu, prípadne predvýskum, hoci súhlasím, že prieskum je v prípade realizácie predvýskumu častou vhodnou voľbou. Naproti tomu, že je predmetom častého skloňovania na akademickej a vedeckej úrovni, v slovenskej a českej odbornej metodologickej literatúre sa pojem prieskum mnohokrát vôbec nevyskytuje a vo zvyšnej literatúre sa popisuje veľmi variabilne. Na túto variabilitu veľmi stručne upozornila v súvislosti s výskumom v sociálnej práci aj Balogová (2013), ktorá za jednu z kvantitatívnych výskumných metód využívaných v sociálnej práci radí mapovanie, bližšie sa však danej problematike nevenuje. Za cieľ tejto prehľadovej práce som si preto dala zistiť obraz pojmu prieskum v metodologickej literatúre na Slovensku a v Česku a komparovať ho so zahraničnou literatúrou. Symbolickým cieľom je upozorniť na problematickosť pojmu prieskum a objasniť jeho miesto v sociálno-vednom výskume na Slovensku, keďže doteraz sa u nás tejto problematike výraznejšie nik nevenoval.

1. Pojem „prieskum“ v slovenskej a českej odbornej literatúre

Z teoretickej analýzy slovenskej a českej odbornej literatúry kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie som identifikovala viaceré problematické oblasti týkajúce sa prieskumu. Zaujímavou sa javí byť absencia pojmu prieskum (čes. průzkum) v mnohých významných metodologických publikáciách. Príkladmi sú Švec a kol. (1998), Ferjenčík (2000), Benčo (2001), Ritomský (2004), Ondrejko (2005, 2007), Pelikán (2007), Punch (2008), Reichel (2009), Loučková (2010), Walker (2013) alebo Průcha (2014). V podstate som pojem prieskum našla len v prípade šiestich publikácií ako Kerlinger (1972), Maršálová a kol. (1990), Lovaš (2001), Gavora a kol. (2010), Brutovská (2015) a Številová a Ondová (2015). Pri hlbšej analýze textu týchto a vyššie zmienených publikácií som však zistila, že pre pojem prieskum mnohí a mnohé autorky používajú v slovenčine a češtine rôznorodé pojmy alebo originálny neprekladaný pojem v angličtine, avšak aj keď je použitý nejaký synonymický pojem, v mnohých publikáciách ide len o jeho vymenovanie, bez bližšej definície, poprípade ide len o veľmi stručné definície veľkosti jednej vety, či jedného odseku. Iba päť publikácií má pre bližšie oboznámenie sa s problematikou prieskumu vyčlenenú kapitolu, ktorá však neobsahuje pojem prieskum ale iný ekvivalent, a tým pádom nie je rozoznateľný ani v obsahu publikácie (Kerlinger 1972, Maršálová a kol. 1990, Lovaš 2001, Ferjenčík 2000 a Brutovská 2015) a len jedna publikácia je tomu venovaná v plnej šírke, hoci tá pojem prieskum nepoužíva vôbec (Punch 2008). Na základe skúseností vlastnej praxe vnímam, že u študentov a študentiek ako aj u akademických kolegov a kolegýň táto skutočnosť mnoho krát spôsobuje nejasnosť v pojmosloví a nevedia, že ide o synonymické pomenovania toho istého obsahového zamerania. Predpokladám, že problém vznikol tým, že prieskum ako prístup, stratégia, výskumný plán, dizajn, metóda, či technika (príp. ďalšie pomenovania) výskumu bola u nás predstavená metodológmi a metodologičkami vychádzajúcimi najmä zo zahraničnej anglicky píšucej literatúry a jednotliví autori a autorky predstavili rozličné preklady anglického slova „survey“. Charakteristickým rysom pre našu literatúru je tiež výhradná orientácia na kvantitatívnu metodológiu, hoci v zahraničí sa čoraz viac začína písať o prieskume v kvalitatívnom výskume.

Kerlinger (1972) používa pojmy prieskum, orientačný výskum a sondáž. Maršálová a kol. (1990) uprednostňujú pojem mapujúci výskum a ako synonymá uvádzajú orientačný výskum a prieskum, pričom mapujúci výskum členia na sondu, opisne zisťovacie výskumy a prípadové štúdie. Lovaš (2001), ktorý z tejto publikácie vychádzal, tiež uprednostňuje pojem mapujúci výskum a synonymicky uvádza orientačný výskum a prieskum, pridáva tiež anglický preklad „survey“. Švec a kol. (1998) spomínajú neexperimentálne výskumy, kam radia prierezový a štatistickoprehľadový výskum a spomínajú tiež sondu a predvýskum, bližšie ich však nepopisujú, Ferjenčík (2000) používa pojem neexperimentálne výskumné

plány, ktoré podľa neho môžeme väčšinou označiť anglickým „survey samples“, ktorý prekladá ako vzorkové prehľady, kam radí korelačné štúdie, diferenciačné prehľady, vývojové prehľady, prípadové štúdie a orientačný výskum a jeho synonymá ako sonda, systematické a naturalistické pozorovania, terénne štúdie, etnografické štúdie a mapujúce výskumy, Benčo (2001) spomína neexperimentálny výskum, kam radí prierezový výskum, ktorý iba definuje jednou vetou, a len vymenováva prienikový výskum. V podobnej pojmovej podobe ako Švec a kol. aj Ritomský (2004) stručne definuje výskumný plán nazývaný štatistická procedúra a Brutovská (2015) používa na opis tohto výskumného dizajnu pojem štatistická metóda, v publikácii však nezávisle na niektorých miestach používa aj pojmy prieskum, mapujúci a orientačný výskum. Punch (2008) používa pojem „šetrenie“, Reichel (2009) používa pojmy ako operačný a orientačný prieskum, či orientačný výskum a sondáž, Gavora a kol. (2010) používajú len pojem prieskum, Loučková (2010) používa len anglické slovo survey a bližšie ho nepopisuje, Walker (2013) spomína neexperimentálny výskum, nie však čisto v zmysle surveys a Številová a Ondová (2015) spájajú prieskum s orientačným alebo mapujúcim výskumom (Tabuľka č. 1).

Tab. č. 1: Variabilita pojmoslovia pre pojem „prieskum“ v slovenskej a českej odbornej literatúre

Prieskum, Prehľad, Survey, Survey samples, Vzorkové prehľady, Prienikový výskum, Prierezový výskum, Orientačný výskum, Orientačný prieskum, Operačný prieskum, Mapujúci výskum, Šetrenie, Štatistická procedúra, Štatistická metóda, Štatistickoprehľadový výskum, Neexperimentálny výskum, Exploratívna metóda, Sonda, Sondáž

Zdroj: vlastné spracovanie,

Za ďalší problém považujem rozdielne poňatia vyššie spomenutých pojmov. V tomto kontexte sú najdôležitejšie dva pohľady. Podľa prvého je prieskum jedným z plánu (príp. projektu, dizajnu, druhu, typu, metódy alebo techniky) výskumu, podľa druhého môžeme prieskum radiť do kategórie predvýskumu alebo nižšej formy empirického skúmania.

Významnejšie je u nás (na území dnešného Slovenska a Česka) možné zaregistrovať zmienku o pojme prieskum v metodologickej literatúre z roku 1972, keď vyšiel český preklad anglicky písanej knihy „Foundations of Behavioral Research“ (čes. Základy výskumu chovaní) od Freda N. Kerlingera. V nej Míček preložil názov dvadsiatej druhej kapitoly ako orientačný výskum, s ktorým synonymicky uvádza aj pojem prieskum. Kerlinger v publikácii rozlišuje orientačné výskumy (prieskumy) k zisťovaniu stavu (len zbieranie faktov), ktoré považuje za nevedecké, a vedecký orientačný výskum (prieskum). Ten študuje veľké alebo malé základné súbory (alebo populácie) výberom a štúdiom základných výberov (vzoriek), vzatých z populácie a odhaduje relatívne početnosti, distribúcie a vzájomné vzťahy medzi sociologickými a psychologickými premennými. Autor tiež ozrejmuje, že výskumy spadajúce pod túto definíciu sú často nazývané sondážami, lebo sa vyvinuli ako samostatný výskumný postup spolu s vývojom a pokrokom procedúr výberu vzoriek a tento typ výskumu významne prispel k metodológii sociálnych vied. Taktiež uvádza, že aj keď prístup a techniky orientačného výskumu môžu byť aplikované na akúkoľvek skupinu objektov, ktorá môže byť dobre definovaná, mal by byť hlavne sústredený na ľudí a na ich životné faktory, názory, mienky, postoje, motiváciu a správanie.

Podobne ako Kerlinger uvádzajú o niekoľko desiatok rokov neskôr chápanie prieskumu aj Maršalová a kol. (1990), Ferjenčík (2000) a Lovaš (2001) ako typ výskumu s cieľom popisu vzorky (generalizovane populácie) a/alebo hľadania vzťahov medzi vybranými premennými

vzorky. Medzi týmito trom publikáciami sú v danej problematike isté podobnosti ale aj mierne odlišnosti v pojmosloví a klasifikácii. Zaujímavosťou je, že Ferjenčík a Maršalová a kol. spomínajú v tejto súvislosti prípadovú štúdiu, ktorú napr. Ferjenčík (2000, s. 132) definuje ako „špecifický typ vzorkových prehľadov, kde sa veľkosť vzorky rovná jednej osobe“. Rozdiely je možné vidieť napr. v odlišnej klasifikácii kauzálno–komparatívneho a korelačného výskumu Lovaša, kedy by sme mohli kauzálno–komparatívny výskum synonymizovať s diferenciacnými prehľadmi Ferjenčíka, pričom Ferjenčík korelačný výskum aj diferenciacné prehľady radí pod vzorkové prehľady (survey samples) ale Lovaš ich uvádza ako samostatné typy výskumného projektu a neradí ich pod mapujúci výskum (survey). Špecifikom Ferjenčíka je aj fakt, že ako jediný z týchto publikácií nespomína pojem prieskum, hoci ďalšie dve publikácie ho taktiež nepreferujú. Lovaš v tomto kontexte kritizuje, že pojmy prieskum a orientačný výskum môžu vyvolávať dojem, že ide o výskum, ktorý prináša len predbežné zistenia, čím vyjadruje podobný názor ako Kerlinger, že ide o vedecký výskum. U Lovaša je pritom dôležitý charakter zisťovania údajov, ktoré sú vo forme otázok. Cieľom mapujúceho výskumu je tak podľa neho zisťovanie odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú istého problému a uvádzajúc tvrdenie Alreckovej a Settleho (1985, in Lovaš 2001, s. 99) je možné domnievať sa, že sa prikláňa k názoru, že ide o výskumnú techniku. Napriek tomu, že Lovaš touto publikáciou upozornil ako jeden z prvých na problematickosť prekladu pojmu prieskum a jeho chápanie, jeho myšlienky sa veľmi obtiažne dostávajú k širokej populácii študentov/iek a akademických pracovníkov/čok, keďže publikácia bola vydaná len interne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, nie je publikovaná na internete ani distribuovaná cez známe slovenské a české knižkupectvá. Medzi týchto autorov a autorky by sa dala radiť aj Brutovská (2015), ktorá síce na niektorých miestach publikácie používa aj pojem prieskum a mapujúci či orientačný výskum, za hlavný pojem reprezentujúci kvantitatívnu výskumnú metódu (procedúru), ktorá tvorí podľa autorky základ kvantifikácie javov a ich poznávanie vo veľkom počte pre odhaľovanie pravidielností (najmä cez výpovede respondentov prostredníctvom dotazníka alebo štruktúrovaného rozhovoru), zvolila pojem štatistická metóda. Jedinou známou publikáciou u nás, ktorá je samostatne zameraná na metodológiu prieskumu je *Survey Research: The Basics* od Keitha Puncha (2008), ktorá bola preložená ako *Základy kvantitatívneho šetrenia*. Tento preklad považujem za obzvlášť nevhodný, pretože väčšina ľudí si ho nespája s pojmom prieskum ani s pojmi orientačný či mapujúci výskum alebo výskum vzorkových prehľadov a v slovenčine neexistuje pre neho ekvivalent, hoci sa často nesprávne prekladá ako šetrenie. Hoci autor tvrdí, že survey (šetrenie) ako typ výskumu zahŕňa radu rôznych podtypov a používa sa mnohými rôznymi spôsobmi a v mnohých rôznych kontextoch a môže mať kvantitatívny aj kvalitatívny charakter, publikácia je zameraná na menšie kvantitatívne surveys (šetrenia), ktoré skúmajú vzťahy medzi premennými, ktorého základom je meranie určitého počtu premenných vo vzorke ľudí použitím dotazníka vyplneného jednotlivými respondentami. Autor sa domnieva, že ide o najrozšírenejší typ výskumu, najmä v študentských projektoch.

Rozdielny pohľad podávajú Reichel (2009), Gavora s kolektívom (2010) a Številová a Ondová (2015). Reichel (2009, s. 26) prieskum charakterizuje ako „jednu z etáp výskumu, ktorá sa odohráva v teréne, popr. ako samostatnú pomerne rutinnú výskumnú akciu bez podstatnejšieho teoretického zázemia“. Podľa autora sa orientačný výskum, ako synonymum k prieskumu, využíva väčšinou ak sú znalosti o skúmanej problematike minimálne a vtedy máva podobu predvýskumu (sondáže) a je úvodom k následným podrobnejším prístupom. Je zaujímavé, že na inom mieste publikácie autor upozorňuje, že pojem sondáž nie je vhodné zvolený, lebo v cudzojazyčnej literatúre môže predstavovať celý a rozsiahly výskum a nie len variantu predvýskumu. V podobnom duchu definujú prieskum aj Gavora a kol. (2010, s. 2) ako „nižšiu formu empirického skúmania, než je výskum. Jej cieľom je síce získať terénne dáta, ale nie budovať vedecké teórie. Taký je napríklad prieskum volebných preferencií

voličov alebo prieskum trhu“. Zo svojich skúseností práve posledná zo zmienených publikácií najčastejšie ovplyvňuje predstavy o prieskume a nastoľuje pochybnosti o relevantnosti jeho uplatnenia v empirickom zameraní záverečnej práce alebo vedeckej štúdie, keďže ide o elektronickú publikáciu voľne dostupnú na internete a pri zadaní hesla prieskum do internetového vyhľadávača je medzi prvými voľbami. Obe publikácie však podávajú len veľmi stručnú definíciu pojmu prieskum a bližšie ho neklasifikujú ani nepopisujú proces jeho realizácie. Podobne aj Številová a Ondová (2015) charakterizujú orientačný výskum (prieskum) ako vstupnú etapu ďalšieho výskumu, pričom má podať základný rozhľad a orientáciu vo vzťahu k skúmanému problému. Podstatným znakom podľa autoriek je, že spravidla výskumník dopredu nevie, čo sa v priebehu výskumu môže ukázať ako podstatné, preto obvykle pri prieskume nie je potrebné vytýčiť výskumné hypotézy. Je však zaujímavé, že autorky zároveň uvádzajú, že prieskum by mal byť zameraný na nachádzanie významných premenných, objavenie vzťahov a zisťovanie postojov.

2. Prieskum ako empirický výskum v zahraničnej literatúre

Pre potreby komparácie obrazu slovenského (českého) poňatia prieskumu s poňatím prieskumu vo svetovom meradle som použila anglicky píšucu literatúru, keďže história jeho rozvoja ako novodobého vedeckého výskumu sa spája najmä s anglicky hovoriacimi západnými krajinami a slovenskí a českí autori a autorky doteraz pri jeho definovaní vychádzali prevažne z anglicky píšucej literatúry. Do analýzy bola zahrnutá literatúra renomovaných vydavateľstiev ako Cengage Learning, Sage Publication, Oxford University Press, Academic Press, Willey Brand a iné.

Vo všeobecnosti je potrebné rozlišovať medzi „survey“ (prehľad, prieskum) ako zoznamom otázok, ktorým sa získavajú špecifické dáta zo skupiny ľudí (môže sa chápať ako metóda alebo technika zberu dát) a medzi „survey research“ alebo „sample survey research“ (prehľadový výskum, prieskum ako výskum alebo výskum vzorkových prehľadov, typ, dizajn, plán alebo projekt výskumu). Tu sa prikláňam k slovenskému prekladu „survey“ od Ferjenčíka ako prehľad. Pojem mapovanie sa skôr hodí k prekladu týkajúceho sa pojmov „surveying“, „land surveying“, alebo „air survey“ a „aerial survey“ z oblasti geografie a geológie. Etymologicky sa pôvod slova „survey“ datuje do neskorého stredoveku, v zmysle skúmať a zisťovať stav, čo sa vyvinulo zo slova *surveier* z anglo-normanskej francúzštiny, ktoré má pôvod v latinskom slove *supervidere* – vidieť cez, dohliadať. Prvotný význam podstatného mena bola supervízia (dozor, dohľad) (Oxford Dictionaries Online 2017). V slovenčine je slovo prieskum pravdepodobne odvodené od slova *preskúmať*, ktoré *Krátky slovník slovenského jazyka* vysvetľuje ako dôkladne prezrieť, skúmaním zistiť, overiť (Doruľa a kol. 2003).

„Survey research“ (prehľadový výskum) sa niekedy nazýva zjednodušene len „survey“ (prehľad, prieskum) alebo „sample survey“ (vzorkový prehľad). Pojmová variabilita je oproti slovenskej a českej literatúre nízka, základom je slovo „survey“ v rôznych predmetových variáciách ako „survey methodology“ (metodológia prehľadového výskumu, prieskumu), „survey method“ (metóda prehľadového výskumu, prieskumu), „survey design“ (dizajn, projekt prehľadového výskumu, prieskumu), „survey approach“ (prístup prehľadového výskumu, prieskumu), „survey techniques“ (techniky prehľadového výskumu, prieskumu), „survey data collection“ (zber dát prehľadového výskumu, prieskumu). Blízke pojmy sú „census“ – sčítanie ľudu ako prehľad (prieskum) celej populácie a „opinion poll“ – prieskum verejnej mienky. Práve tieto dva pojmy prispievajú najviac k problémovému chápaniu pojmu prieskum (survey), či na Slovensku alebo v zahraničí. Z historického hľadiska ležia korene dnešného prehľadového výskumu práve v sčítavaní ľudu (angl. *census survey*), o ktorom sú

doložené zmienky od staroveku a dodnes sa robia vo väčšine krajín (vrátane Slovenska) zhruba každých desať rokov. Okrem toho si vedú jednotlivé krajiny štatistiky v rozličných socio-ekonomických oblastiach. Pre Severnú Ameriku sú od 20. storočia typické veľké prieskumy domácností a vybraných demografických charakteristík (štatistiky), pre ktoré sa používa pojem „household survey“. Rozlišujú sa však od survey ako výskumu v sociálnych a ekonomických vedách a práve ich zámena spôsobuje často rozpory v názoroch. V slovenčine zase môže spôsobovať väčšiu problematickosť v chápaní prieskumu pojem „opinion poll“, ktorý sa u nás prekladá ako prieskum verejnej mienky, kedy je metóda, či technika vzorkových prehľadov používaná na politické či marketingové účely. Rossi, Wright a Anderson (1983) prízvukujú, že vzorkové prehľady (sample surveys) sú, ako samotné sociálne vedy, relatívne novým nástrojom nadobúdania poznatkov o spoločnosti a sociálnych procesoch, vystupujúcim do popredia až v druhej polovici 20. storočia. V súčasnosti patria vzorkové prehľady k najdôležitejším základným výskumným metódam sociálnych vied a sú dôležitým nástrojom pre aplikované účely vo verejnom aj súkromnom sektore.

Vychádzajúc z realizovaného teoretického prehľadu anglicky píšucej významnej odbornej literatúry celosvetového meradla sa dá konštatovať, že „survey“ je naproti rôznorodému slovenskému (českému) pomenovaniu pojmovo ustálený. Avšak je možné vidieť variabilitu poňatia „survey“ vo forme prístupu, výskumnej metódy, typ výskumu, výskumného plánu, projektu a dizajnu (angl. design) alebo výskumnej techniky. Vzhľadom k výskumnej stratégii je survey prevažne považované za výskumný plán kvantitatívnej stratégie, okrem toho je však možné reflektovať aj skupinu autorov a autoriek, ktorí/é rozlišujú aj kvalitatívny prieskum (angl. qualitative survey) ako výskumný plán kvalitatívnej stratégie.

Spoločnou charakteristikou väčšiny definícií kvantitatívneho survey je numerická deskripcia vlastností populácie a vzťahov medzi nimi na základe jej vzorky. Je však zdôrazňované, že v tomto prípade korelácia neznamena kauzalitu, môže byť však prínosná pre jej predikciu. Curtis a Curtisová (2011) napr. definujú survey ako prístup orientovaný na premenné. Výskumník začína na konceptuálnej úrovni intuície alebo problému, ktorý môže byť postavený na vzťahu medzi aspoň dvoma premennými. Prieskum pritom predpokladá testovanie hypotéz. Sapsford (2007) zase chápe survey ako zber kvantifikovaných dát z populácie pre účely deskripcie alebo pre identifikáciu kovariácie medzi premennými, ktorá môže poukazovať na kauzálny vzťah alebo prediktívne vzorce vplyvu. Obsahuje myšlienku reprezentatívneho vzorkovania a záverov z porovnávania medzi skupinami. Nemenej podstatná pre túto prácu je aj skutočnosť, že survey v súčasnosti už neodmysliteľne patrí aj do výskumu v sociálnej práci ako to zdôrazňuje napr. Thyer (2010), Rubin a Babbie (2011), Engel a Schutt (2016) alebo McLaughlin (2012).

Nejednotné sú ale názory na uplatnenie dotazníka v survey, ktorý v ňom má vždy výnimočné postavenie ale v niektorých publikáciách je survey definovaný cez výhradné použitie dotazníka, predominantne štandardizovaného a v niektorých publikáciách je prístupné použitie aj iných techník, poprípade iných ako štandardizovaných dotazníkov či štandardizovaných rozhovorov. Prvý názor je možné vidieť napr. u Vissera, Krosnicka a Lavrakasa (2000) alebo Fowlera (2014), ktorý uvádza, že surveys sú vec pýtania sa setu otázok vzorky ľudí z populácie a ich použitia pre opis tejto populácie. Účelom je produkcia štatistiky, t. z. kvantitatívnej alebo numerickej deskripcie o určitých aspektoch študovanej populácie cez pýtanie sa otázok vzorky ľudí z tejto populácie. Názor, že v survey research sú dáta zbierané predovšetkým dotazníkom alebo štruktúrovaným interview, uvádza aj Bryman (2012), hoci podobne ako u nasledujúcich autoroch, nevyklučuje ani iné techniky. Príkladom druhého pohľadu je Creswell (2003, s. 153), podľa ktorého survey design (plán výskumu vzorkových prehľadov) „poskytuje kvantitatívny alebo numerický popis trendov, postojov alebo názorov populácie štúdiom vzorky tejto populácie. Účelom je generalizácia populácie

zo vzorky o rôznych charakteristikách, postojoch alebo správaní“. Fink (1995, in Creswell, 2003, s. 155) napr. identifikoval 4 typy zberu dát v surveys: seba-hodnotiace dotazníky, rozhovory, štruktúrované zaznamenané správy zhromažďujúce finančné, zdravotné alebo školské informácie a štruktúrované pozorovanie.

Druhým problémovým okruhom je variabilita v názoroch ohľadom spôsobu výberu a veľkosti výberovej vzorky ako na to upozorňujú napr. Fowler (2014) a Andres (2012), kde jedna skupina autorov a autoriek zastáva názor o výhradnom použití náhodného výberu (pravdepodobnostný výber, angl. probability sampling) väčšinou zároveň s preferenciou veľkých súborov a druhá skupina autorov a autoriek pripúšťa aj iné typy výberov. Ako vysvetľuje Fowler (2014), môže to byť spôsobované aj faktom, že americký štát finančne nepodporuje výskumy prehľadových vzoriek, ktoré nie sú založené na náhodnom pravdepodobnostnom výbere, a ideálny výber by mal byť zároveň aj dostatočne veľký a reprezentatívny aby sa výsledky mohli generalizovať na celú populáciu. Okrem Fowlera (2014) a Andresa (2012) pripúšťa relevantnosť malých výberov bez výhradnej podmienky náhodného pravdepodobnostného výberu napr. aj Punch (2008) v prípade surveys najmä malého formátu a najmä v situáciách študentských záverečných prác, keď študenti a študentky nedisponujú dostatočnými financiami ani realizačnými možnosťami pre veľké pravdepodobnostné výbery.

Ary, Jacobs a Sorensen (2010) klasifikujú surveys podľa dvoch hľadísk, podľa zamerania a rozsahu (census-sčítanie ľudu a survey samples-vzorkové prehľady) a podľa časového rámca (cross-sectional-prierezové a longitudinal-longitudinálne). Bryman (2012) ponúka podobné členenie s miernymi odlišnosťami. Podobne ako predchádzajúci autori radí medzi survey research prierezový a longitudinálny výskum, pridáva však komparatívny výskum a prípadovú štúdiu ako survey research jediného prípadu, ako sme to mohli vidieť aj u Ferjenčíka (2000) a Maršálovej a kol. (1990). Prierezový výskum uvádzajú vo svojej klasifikácii aj Visser, Krosnick a Lavrakas (2000), ktorý by sa dal definovať ako jednorazový zber dát v jednom čase od vzorky špecifikovanej populácie. Najčastejšie je používaný na prevalenciu nejakej určenej charakteristiky v populácii (napr. výskyt šikanovania na stredných školách v meste Prešov). Okrem toho tento typ prieskumu umožňuje zisťovať vzťahy či rozdiely medzi premennými, v prípade použitia istých špecifických štatistických techník ako napr. viacnásobnej regresie je dokonca možné odhadovať kauzálne efekty premennej A na premennú B. Autori k prierezovému výskumu pridávajú aj opakovaný prierezový výskum, panelovú štúdiu, zmiešaný výskum s využitím survey a experimentálne procedúry a manipulácie v rámci survey. V podstate by sa ale dali opakovaný prierezový výskum a panelová štúdia označiť za subtypy longitudinálneho výskumu, keďže ide o opakované prehľadové merania v čase, s tým rozdielom, že pri opakovanom prierezovom výskume ide o opakované výbery v čase z tej istej populácie, kde ale výbery nie sú identické a pri panelovej štúdii sa opakované merania realizujú s tým istým výberom (tými istými ľuďmi).

Vo všeobecnosti sa za výhody surveys považuje ich všestrannosť, efektívnosť (cez relatívne ľahko administratívny dotazník) a zovšeobeciteľnosť na populáciu, keďže sa dá realizovať s veľkým počtom respondentov/tiek. Ďalšími výhodami je možnosť zisťovať široké spektrum dát, dá sa použiť tam kde nemôžeme použiť experiment a oproti experimentu je v prípade malých výberov jednoduchšie vykonateľný, flexibilita (administratívne otázky rozhovorom-napr. pri ťažko dostupnej populácii ako seniori, a dotazníkom v papierovej podobe, cez telefón, emailom, cez online software alebo využitím sociálnych sietí), v niektorých prípadoch cenová dostupnosť, relatívna anonymita respondentov/tiek a tým pádom menšia reaktivita odpovedí a relatívne rýchle a ľahké spracovanie štatistických dát.

Surveys však majú aj svoje limity, ktoré by sa vždy mali brať v úvahu. Vo všeobecnosti sa v tomto kontexte v súčasnosti hovorí o tzv. Total survey error, ktorý by sa dal preložiť ako celková chyba prehľadového výskumu. Obsahuje súbor všetkých chýb, ktorých sa môžeme vo výskume dopustiť a ktoré by mohli skresliť pravdivosť výsledku. Podľa Weisberga (2015) ho môžeme členiť na a) sampling error (skreslenia týkajúce sa reprezentatívnosti vzorky), b) measurement error (skreslenia týkajúce sa nástroja zberu dát, pravdivosti odpovedí, či vlastností administrátora/ky a reaktivity na nich), c) coverage error (skreslenia týkajúce sa dostupnosti populácie) a d) non-response error (skreslenia týkajúce sa možných odpovedí nevybraných osôb do výskumu). Okrem toho môžu byť surveys veľkého formátu s potrebou kvótného reprezentatívneho náhodného výberu cenovo nákladné a náročné na realizáciu.

Myšlienku survey v kvalitatívnom výskume je možné nájsť napr. u Jansena (2010), Fink (2003) alebo Braun a Clarke (2013), kedy Jansen definuje kvalitatívny prieskum ako štúdium diverzity a nie distribúcie určitých kognícií alebo správania prostredníctvom pološtruktúrovaného rozhovoru s malou vzorkou z populácie, pričom rozlišuje dva typy, induktívny (otvorený) a deduktívny (pre-štruktúrovaný) kvalitatívny prieskum.

Záver

V práci som sa dôkladnejšie zamerala na obraz pojmu prieskum v slovenskej a českej odbornej literatúre so zámerom komparovať ho s obrazom v anglicky písanej zahraničnej renomovanej literatúre. Výsledkom je zistenie extrémnej pojmovej variability poňatia prieskumu na našom území, spôsobené zrejme rozličnými prekladmi z anglicky píšucej literatúry, čo môže študentom/kám ako aj akademikom/čkám spôsobovať problémy s chápaním tohto pojmu v metodológii výskumu. Taktiež je možné tvrdiť, že v slovenskej (českej) metodológii sú dva názorové pohľady na váhu prieskumu v empirickom skúmaní. V prvom pohľade hrá prieskum úlohu predvýskumu, v druhom pohľade má úlohu regulérneho typu, či plánu alebo projektu výskumu, čo mohlo byť spôsobené veľkou variabilitou poňatia kvantitatívneho prieskumu (survey) v anglicky písanej literatúre ako bolo poukázané v prezentovanom príspevku, pričom v našej krajine zatiaľ nie je reflektovaný pohľad na prieskum v rámci kvalitatívneho výskumu. Z analýzy anglicky písanej literatúry tak mohli byť rozlíšené viaceré názorové pohľady na jeho klasifikáciu a realizáciu, za najvýznamnejšie považujem rozdielny pohľad na survey ako výskumný plán verzus výskumnú techniku, čo ešte viac sťažuje orientáciu výskumníka alebo výskumníčky (často krát zároveň študenta alebo študentky) v metodologických otázkach výberu vhodného plánu (projektu, dizajnu, metódy) pre svoj výskum. Na druhej strane však napriek rôznorodosti poňatia dominuje v anglicky píšucej literatúre aspoň pojmová ustálenosť pre pojem prieskum (survey), odporúčala by som však obozretnosť pri preklade pojmov „opinion poll“ (prieskum verejnej mienky) a „census survey“ (sčítanie ľudu) v kontexte kvantitatívneho výskumu, ktorých rôzne chápanie pri preklade z anglického jazyka mohlo veľkou mierou prispieť k rôznemu poňatiu metodologických otázok prieskumu na Slovensku a v Česku. Podstatné pre sociálnu prácu je tiež rozlišovanie prieskumu v metodológii výskumu v sociálnej práci v zahraničnej literatúre, čo potvrdzuje jeho relevanciu pre uplatňovanie vo výskume na Slovensku.

Literatúra

ANDRES, Lesley, 2012. *Designing and Doing Survey Research*. London: Sage. ISBN 978-1-84920-812-3.

ARY, Donald, Lucy Cheser JACOBS a Chris SORENSEN, 2010. *Introduction to research education*. Eight Edition. Wadsworth: Cengage Learning. ISBN 978-0-495-60122-7.

- BALOGOVÁ, Beáta, 2013. Výskumné metódy pre sociálnu prácu – rozhranie výskumu v sociálnej práci. In: Beáta BALOGOVÁ a Zuzana POKLEBOVÁ, eds. *Výskum v sociálnych vedách: Zborník príspevkov z III. doktorandskej konferencie konanej 9. novembra 2012 v Prešove*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 8-16. ISBN 978-80-555-0801-6.
- BENČO, Jozef, 2001. *Metodológia vedeckého výskumu*. Bratislava: Vydavateľstvo Iris. ISBN 80-89018-27-0.
- BRAUN, Virginia a Victoria CLARKE, 2013. *Successful Qualitative Research: a practical guide for beginners*. London: Sage Publications. ISBN 978-1-84787-581-5.
- BRUTOVSKÁ, Gizela, 2015. *Základy empirického výskumu pre andragógov*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-1359-1.
- BRYMAN, Alan, 2012. *Social Research Methods*. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958805-3.
- CRESWELL, John W. 2003. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 0-7619-2441-8.
- CURTIS, Bruce a Cate CURTIS, 2011. *Social Research: A Practical Introduction*. London: Sage Publications. ISBN 978-1-84787-474-0.
- DORUĽA, Ján a kol., 2003. *Krátky slovník slovenského jazyka*. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda. ISBN 80-224-0750-X.
- ENGEL, Rafael J. a Russell K. SCHUTT, 2016. *The Practice of Research in Social Work*. Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 978-1-5063-0426-7.
- FERJENČÍK, Ján, 2000. *Úvod do metodologie psychologického výzkumu*. Praha: Portál. ISBN: 80-7178-3367-6.
- FINK, Arlene, 2003. *The Survey Handbook, 2nd edition*. Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 0-7619-2510-4.
- FOWLER, Floyd J., 2013. *Survey Research Methods: Applied Social Research Methods*. London: Sage Publications. ISBN 978-1-4522-5900-0.
- GAVORA, Peter a kol., 2010. *Elektronická učebnica pedagogického výskumu* [online]. Bratislava: Univerzita Komenského [cit. 2017-01-22]. Dostupné na: <http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/> ISBN 978-80-223-2951-4.
- JANSEN, Harrie, 2010. The Logic of Qualitative Survey Research and its Position in the Field of Social Research Methods. In: *Forum: Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* [online]. Vol. 11, No. 2 [cit. 2017-01-12]. ISSN 1438-5627. Dostupné z: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1450/2946>
- KERLINGER, Fred N., 1972. *Základy výzkumu chování: pedagogický a psychologický výzkum*. Praha: Academia.
- LOVAŠ, Ladislav 2001. *Metódy výskumu pre verejnú správu*. Košice: UPJŠ. ISBN 80-7097-478-8.
- LOUČKOVÁ, Ivana, 2010. *Integrovaný prístup v sociálne vědním výzkumu*. Praha: Slon. ISBN 978-80-86429-79-3.
- MARŠÁLOVÁ, Libuša a kol., 1990. *Metodológia a metódy psychologického výskumu*. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-08-00019-8.
- MCLAUGHLIN, Hugh, 2012. *Understanding Social Work Research*. Second Edition. London Sage Publications. ISBN 978-0-58702-871-6.
- ONDREJKOVIČ, Peter, 2005. *Úvod do metodologie sociálních věd: Základy metodologie kvantitativního výskumu*. Bratislava: Regent. ISBN 80-88904-35-8.
- ONDREJKOVIČ, Peter, 2007. *Úvod do metodologie společenskovedného výskumu*. Bratislava: Veda. ISBN 978-80-224-0970-4.

- OXFORD DICTIONARIES ONLINE. *Definition of survey in English* [online]. Oxford University Press, © 2017 [cit. 2017-01-27]. Dostupné na: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/survey>
- PELIKÁN, Jiří, 2007. *Základy empirického výzkumu pedagogických jevů*. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-7184-569-0.
- PUNCH, Keith F., 2008. *Základy kvantitativního šetření*. Vydání první. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-381-9.
- PRŮCHA, Jan, 2014. *Andragogický výzkum*. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5232-7.
- REICHEL, Jiří, 2009. *Kapitoly metodologie sociálních výzkumů*. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3006-6.
- RITOMSKÝ, Alojz, 2004. Metodológia sociálnopsychologického výskumu. In: Teodor KOLLÁRIK a kol. *Sociálna psychológia*. Bratislava: Univerzita Komenského, s.53-72. ISBN 80-223-1841-8.
- ROSSI, Peter H., James D. WRIGHT a Andy B. ANDERSON, 1983. *Handbook of Survey Research: Quantitative Studies in Social Relations*. New York: Academic Press. ISBN: 978-0-12-598226-9.
- RUBIN, Allen a Earl R. BABBIE, eds., 2011. *Research Methods for Social Work*. Seventh Edition. Belmont: Cengage Learning. ISBN 978-0-495-81171-8.
- SAPSFORD, Roger, 2007. *Survey Research*. Second Edition. London: Sage Publications. ISBN 978-1-4129-1231-0.
- ŠTEVULOVÁ, Nadežda a Marcela ONDOVÁ, 2015. *Zásady vedeckej práce: Modul základné znaky výskumnej metódy a klasifikácia výskumných metód* [online]. Technická univerzita v Košiciach [cit. 2017-01-27]. Dostupné na: http://www.svf.tuke.sk/wp-content/uploads/2015/06/Z%C3%81SADY-VEDECKEJ-PR%C3%81CE_Modul-z%C3%A1kladn%C3%A9-znaky-v%C3%BDskumnej-met%C3%B3dy-a-klasifik%C3%A1cia-v%C3%BDskumn%C3%BDch-met%C3%B3d.pdf
- ŠVEC, Štefan a kol., 1998. *Metodológia vied o výchove: kvantitatívno-scientické a kvalitatívno-humanitné prístupy v edukačnom výskume*. Bratislava: Vydavateľstvo Iris. ISBN 80-88778-73-5.
- THYER, Bruce, ed., 2010. *The Handbook of Social Work Research Methods*. Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 978-1-4129-58-39-4.
- VISSER, Penny S., John A. KROSNICK a Paul J. LAVRAKAS, 2000. Survey research. In: Harry T. REIS a Charles M. JUDD, ed. *Handbook of research methods in social and personality psychology*, New York: Cambridge University Press, pp. 223-252. ISBN 0-521-55128-5.
- WALKER, Ian, 2013. *Výskumné metódy a statistika*. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3920-5.
- WEISBERG, Herbert F., 2015. *The Total Survey Error Approach: A Guide to the New Science of Survey Research*. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 0-226-89127-5.

Kontakt na autora/-ku: Mgr. Alena Rusnáková, PhD., Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov, Slovensko, alena.rusnakova@unipo.sk